

Ічанська Н.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Полтава, Україна

Лозицький Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Полтава, Україна

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

Вступ. Якісна математична освіта є актуальною стрижневою складовою професійної компетентності спеціаліста, який має володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. Вміння та навички, набуті студентами при вивченні всього вищої курсу допомагають студентам під час проходження виробничої практики, стажування та на повноцінному виробництві. Необхідність застосування математичного апарату і математичного мислення під час роботи за фахом є важливою вимогою для професійної діяльності сучасного інженера, бо розв'язування сучасних інженерних завдань базується на використанні класичного апарату вищої математики, математичного моделювання, алгоритмізації й програмування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із метою сучасної математичної освіти є посилення прикладної спрямованості математики. Проблема прикладної спрямованості навчання математики не нова й викликає інтерес в багатьох науковців. Проблемам професійної спрямованості та міжпредметних зв'язків у закладах вищої освіти присвячені науково-методичні дослідження Т. Альшиної, В. Бермана, М. Вольдмана, Г. Ворковецької, Р. Гуревича, М. Миронюка, Н. Михайлової, Г. Цибульської. Детальний розгляд задач професійного спрямування представлено в працях Г. Балла, Ю. Машбиця, Д. Толлінгерої, Д. Ельконіна, І. Якиманської.

Основна частина. У даній роботі проілюстровано розв'язання прикладної задачі з курсу вищої математики для інженерів на прикладі знаходження центра мас для каркасної ферми.

Ферма – це така система стрижнів, коли все навантаження розподіляється всередині самої конструкції, що дозволяє перекривати великі прольоти без будь-яких опор. Вона використовується в сучасному будівництві, в основному, для перекриття великих прольотів з метою зменшення витрати застосовуваних матеріалів та полегшення конструкцій, наприклад – у будівельних конструкціях, прокладних мостів, кроквяних систем промислових будівель, спортивних споруд, козлових мостів, а також при зведенні невеликих легких будівельних і декоративних конструкцій: павільйонів, сценічних конструкцій, тентів та подіумів.

Центр маси системи часто розраховується при проектуванні різних деталей в машинобудуванні. Знаходження центра маси відіграє важливу роль у забезпеченні балансу, який може бути застосований, наприклад, при створенні альтернативних варіантів меблів, транспортних засобів, у будівництві, у складуванні тощо. Без знання основних принципів, за якими визначається центр ваги, буде складно організувати безпеку робіт з масивними навантаженнями і будь-якими габаритними предметами, що є дуже важливим на промисловому виробництві. Описаний у цій роботі метод знаходження центру мас можна ефективно застосовувати і при розв'язанні інших прикладних задач механіки.

Наведемо добірку деяких задач складених із урахуванням майбутньої професії інженера-будівельника.

Знайти координати центру маси плоскої ферми, складеної з тонких однорідних стрижнів однакової погонної ваги.

Розв'язання. Передусім виберемо систему координат: вісь Ox направимо вздовж нижнього краю ферми, а вісь Oy – уздовж її лівого краю.

Координати центру маси ферми визначимо за формулами:

$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^n l_i x_i}{l} \quad y_c = \frac{\sum_{i=1}^n l_i y_i}{l}$$

де l_i – довжина i -ї ланки ферми (тут $n=7$), l – сума довжин всіх ланок, $(x_i; y_i)$ – координати центру маси i -ї ланки.

Знаходимо:

- 1) OD: $l_{OD} = 3,5$; $x_{OD} = 1,75$; $y_{OD} = 0$
- 2) DC: $l_{DC} = 3,5$; $x_{DC} = 3,5 + 1,75 = 5,25$; $y_{DC} = 0$
- 3) BC: $l_{BC} = 3,5 \cos 30^\circ = 3,045$; $x_{BC} = 3,5 + (3,5 - 1,52 \cos 30^\circ) = 5,68$;
 $y_{BC} = 1,52 \sin 30^\circ = 0,76$
- 4) AB: $l_{AB} = 3,045$; $x_{AB} = 7 - 2,64 \cot 30^\circ = 2,43$;
 $y_{AB} = (3,045 + 1,52) \tan 30^\circ = 2,64$
- 5) OA: $l_{OA} = 3,5$; $x_{OA} = 1,75 \cos 60^\circ = 0,88$; $y_{OA} = 1,75 \sin 60^\circ = 1,52$
- 6) AD: $l_{AD} = 3,5$; $x_{AD} = 1,75 + 1,75 \cos 60^\circ = 2,63$; $y_{AD} = 1,75 \sin 60^\circ = 1,52$
- 7) BD: $l_{BD} = 3,5 \sin 30^\circ = 1,75$; $x_{BD} = 3,5 + 0,87 \cos 60^\circ = 3,94$;
 $y_{BD} = 0,87 \sin 60^\circ = 0,76$

Зведемо знайдені дані в таблицю:

Стрижень	l_i	x_i	y_i	$l_i x_i$	$l_i y_i$
OD	3,5	1,75	0	6,125	0
DC	3,5	5,25	0	18,375	0
BC	3,045	5,68	0,76	17,2956	2,3142
AB	3,045	2,43	2,64	7,399	8,0388
OA	3,5	0,88	1,52	3,08	5,32
AD	3,5	2,63	1,52	9,205	5,32
BD	1,75	3,94	0,76	6,895	1,33
сума:	21,84	-	-	68,3746	22,323

Отже, координати центра маси плоскої ферми дорівнюють:

$$x_c = \frac{68,3746}{21,84} = 3,13 \qquad y_c = \frac{22,323}{21,84} = 1,02.$$

Висновок. Прикладна спрямованість математики – це орієнтація змісту, методів і форм навчання на застосування математичних методів в техніці, суміжних науках, професійній діяльності, народному господарстві і побуті. Найефективніша реалізація прикладної спрямованості здійснюється у процесі розв'язування прикладних задач, що виникають поза курсом математики і розв'язуються фізико-математичними методами. Розв'язування задач різних рівнів складності, породжених, як правило, певними виробничими потребами передбачає наповнення змісту курсу прикладними обчислювальними, експериментальними, дослідницькими та якісними задачами,

практичними і лабораторними роботами тощо. Таким чином, працювати над реалізацією прикладної спрямованості навчання математики потрібно дуже виважено, адже вона сприяє ефективності мотиваційної складової навчального процесу, розвитку пізнавальної активності студентів, формуванню їхнього креативного мислення, розвитку математичних здібностей тощо. Викладачеві необхідно не лише підібрати добірку прикладних задач, постійно займаючись самоосвітою, а й вдосконалювати методику навчання математики у курсі вищої математики. І все для того, щоб переконати і довести, що математика знаходиться навколо нас.